

Maria CALMÎC

gr. did. sup., Școala Primară Hârbovăț, Anenii Noi

Metoda situației pedagogice ca mijloc de autorealizare a personalității într-un stat democratic

Rezumat: Scopul unui proces educațional complex este acela de a dezvolta capacitatea de autorealizare și autoreglare cu succes a comportamentului subiectului educației. Problema autorealizării morale a tinerei generații într-un stat democratic constituie unul dintre cele mai importante aspecte ale procesului educațional. Mecanismul principal al acestei

probleme constă în interiorizarea valorilor general-umane și naționale, transformarea lor ulterioară în orientări comportamentale (ghiduri de viață) ale elevilor. Totodată, procesul de autorealizare morală este unul de lungă durată și se realizează prin corelarea reperelor comportamentale (formate deja la subiect) cu normele funcționale de comportament în societate, deci prin

influența educativă și prin controlul din partea membrilor societății asupra personalității copilului. Iar în cadrul procesului instructiv-educativ un rol important îi revine metodei situațiilor pedagogice.

Cuvinte-cheie: stat democratic, proces educațional, tânăra generație, orientare comportamentală, autoevaluare, metoda situațiilor pedagogice.

Abstract: The purpose of a complex educational process is to develop in the subject of education the capacity for self-fulfillment and self-regulation of behavioral activity. The issue of moral self-fulfillment in the younger generation in a democratic state is one of the most important aspects of the educational process. The main mechanism of this problem is the introduction of general-human and national values into the inner world of students, with their subsequent transformation into behavioral guidelines (life guides). The process of moral self-correlation and correlation of behavioral factors (already formed in the subject) with the functional norms of behavior in society is of long duration and is realized through the influence and control of the members of society on the personality of the child. In the educational-educational process an important role belongs to the pedagogical situation method.

Keywords: democratic state, educational process, younger generation, behavioral orientations, self-evaluation, the pedagogical situation method.

Problema autorealizării morale a tinerei generații într-un stat democratic constituie unul dintre cele mai importante aspecte ale procesului educațional [Cf. 4, p. 2]. Mecanismul principal al acesteia constă în interiorizarea de către elevi a valorilor general-umane și naționale, cu transformarea lor ulterioară în orientări comportamentale (ghiduri de viață). Această modelare a personalității pornește de la o analiză detaliată a situațiilor reale de viață și se termină cu autoreflexia asupra efectelor propriei conduite.

Procesul de autorealizare morală este unul de lungă durată și se desfășoară prin corelarea reperelor comportamentale (formate la subiect) cu normele funcționale de comportament în societate, deci prin influența educativă și prin controlul din partea membrilor societății asupra personalității copilului.

Autorealizarea internă, bazată pe activitatea de evaluare reflexivă a subiectului, reglementează atitudinea sa în raport cu semnificația unor asemenea categorii morale ca: *pace și armonie, bunătate și compasiune, respect reciproc și ajutor reciproc, onestitate și dreptate (imparțialitate), capacitatea de a corela interesele, dorințele și faptele personale cu cerințele societății*, pentru a se putea integra în ea.

Autoreglarea interioară are ca scop cunoașterea de sine, munca asupra propriei personalități, pentru a dezvolta norme de comportament social. Acest tip de autoreglare vizează manifestarea abilităților creative ale subiectului în luarea independentă a deciziilor de ordin moral privind asumarea unui comportament. Drept mijloace servesc cerințele individuale față de autoanaliza și autoevaluarea comportamentului în procesul de autodezvoltare morală. Autoreglarea moral-spirituală se bazează pe reprezentările persoanei despre valorile într-un stat democratic și pe transformarea internă a acestora în repere.

Autoreglarea interioară și cea exterioară stimulează dezvoltarea potențialului moral al subiectului, care include calități importante din punct de vedere social și o atitudine obiectivă față de normele de conduită socială. O abordare sistemică a autoreglării contribuie la formarea

unei atitudini pozitive față de realitățile vieții, asigurând transferul valorilor morale în lumea interioară a subiectului. Această abordare stimulează autodezvoltarea și autoafirmarea individului în comunitatea umană.

Procesul educațional urmărește finalitatea de a forma/dezvolta la subiecți capacitatea de autoreglare a propriului comportament. Procesul de inițiere a autorealizării morale a individului se realizează prin introducerea metodei *situației pedagogice* în procesul instructiv-educativ. Prezentarea și analiza situațiilor reale de viață sau a celor simulate face posibilă realizarea uneia dintre cele mai importante ipostaze ale educației și instruirii – *autodezvoltarea* (socializare – educație – autodezvoltare).

Călăuzindu-se de motivația socială, individul analizează situațiile dificile de viață, care îl orientează spre găsirea unor soluții adecvate legate de modelul de comportament dezirabil și determinarea importanței lui. Situațiile problematice sugerate elevilor stimulează: activitatea reflexiv-evaluativă în luarea unei decizii comportamentale; corelarea analizei cu sinteza; corelarea inducției cu deducția; corelarea analogiei cu diferențierea etc. Aceste operațiuni complexe vor asigura asimilarea valorilor morale, transformând conceptele abstracte în ghiduri de viață. Analiza situațiilor reale sau modelate stimulează și însușirea de către subiect a valorilor moral-spirituale, formarea anumitor abilități comportamentale: de corelare a deciziilor comportamentale cu caracteristicile dezvoltării mentale; de identificare a relațiilor cauză-efect în luarea unei decizii morale; de justificare a opțiunii pentru conduite concrete.

După cum am menționat mai sus, în procesul didactic un loc aparte îl ocupă metoda *situației pedagogice*, care ne orientează spre aplicarea mai multor tipuri de situații: de problemă, care direcționează elevii spre analiza independentă a vieții reale, și dilemele morale. Situațiile problematice implică două acțiuni: analiza/descrierea acestora și determinarea modului de rezolvare. Algoritmul de rezolvare a dilemelor morale presupune trei pași: 1) dezvăluirea circumstanțelor situaționale propuse; 2) opiniile martorilor direcți ai situațiilor de conflict; 3)

decizia unui observator străin, bazată pe analiza celor dezvăluite de martorii la conflict.

Exemple de aplicare a situațiilor pedagogice în scopul educării tinerei generații [5, p. 61]

1. *Plimbându-se prin pădure, prietenele au dat de o poiană cu ghiocei înfloriți. Irina a propus să culeagă un buchet pentru mama ei. Iulia i-a amintit prietenei că aceste flori sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Exprimă-ți părerea despre modul în care trebuie să procedeze Irina în această situație.*

Variante de comportament:

- Irina va renunța la decizia de a culege flori pentru mama sa.
- Irina nu va ține cont de avertizarea prietenei și va culege florile.
- Prietenele vor căuta flori care nu sunt incluse în *Cartea Roșie*.

Analizând situațiile prezentate, elevul are posibilitatea de a confrunta variantele propuse și de a-și expune opinia, care corelează cu valorile lui moral-spirituale. De menționat că acest tip de situații provoacă o deosebită stare emoțională la elevi: ei pot îndeplini rolul unui observator extern, care lansează o rezolvare proprie, deosebită. Deseori, elevii expun judecăți/idei foarte interesante, chiar originale.

Dilema morală [5, p. 19]

2. *Afară toarnă cu găleata. Uitându-te pe fereastră, o vezi pe mama, care duce o sacoșă mare cu produse alimentare. Nu are umbrelă. Cum vei proceda în această situație?*

Variante de comportament:

- O voi aștepta la ușa casei.
- Voi lua umbrela și voi alerga să o întâmpin.
- Voi deschide fereastra și îi voi striga: „Mamă, fugi mai repede!”
- Un alt comportament, diferit de cele propuse.

Situația de conflict sau dilema morală reprezintă un tip de situație mai complexă din punctul de vedere al structurii. Alegerea comportamentală se bazează pe activitatea analitico-apreciativă a observatorului extern. Ascultând atent opiniile martorilor despre cele întâmplate și analizând oportunitatea morală a opțiunilor, el va propune propria decizie.

Analiza situațiilor de problemă și a dilemelor morale, care reprezintă un mijloc eficient de influență indirectă asupra elevului, creează condiții optime pentru dezvoltarea autoreglării morale în condițiile societății democratice.

Metoda *situației pedagogice* se realizează cu succes la etapa de autoevaluare a propriei personalități: „Mă evaluez pe mine!”. Autoevaluarea, fiind un instrument de autodezvoltare personală, impune un scop anume – *cunoașterea de sine*. Acest proces psihologic complicat, *reflexivitatea*, inițiază dezvoltarea morală a subiectului prin autoconștientizare și autoreglare a comportamentului propriu.

După însușirea unei valori moral-spirituale, este rezonabil a le propune elevilor dileme morale. De exemplu, după asimilarea noțiunilor de *bunătațe* și *binefacere*, vom aborda următoarele dileme morale [5, pp.19, 26-43]:

Expune-ți părerea despre situațiile de viață prezentate

3. *Ești pasionat de fotbal. Prietenii te-au invitat să participi la o competiție. În familia ta, pe neașteptate, s-a îmbolnăvit mama. Nu o poți lăsa singură. Ce ieșire din această situație vei găsi?*

Variante de comportament:

- Voi ruga-o pe mama să-mi dea voie pentru două ore.
- Le voi explica colegilor de ce nu pot veni.
- Nu-i voi spune nimic mamei și voi pleca cu prietenii.
- Un alt comportament, diferit de cele propuse.

4. *Biblioteca duce un teanc mare de cărți. Cum vei proceda în această situație?*

Variante de comportament:

- Mă voi prefăca că nu am observat-o și voi trece pe alături.
- Voi continua să discut cu colegul de clasă.
- Voi ajuta biblioteca să ducă cărțile în bibliotecă.
- Un alt comportament, diferit de cele propuse.

5. *La competiția raională de șah ai luat premiul întâi. Pe ce vei cheltui suma de bani primită?*

Variante de comportament:

- Voi cumpăra niște jucării-surprize pentru frățiorii mei mai mici.
- Voi păstra banii, căci am nevoie de ei pentru unele cheltuieli.
- Le voi cumpăra părinților cadouri modeste.
- Un alt comportament, diferit de cele propuse.

6. *În clasa în care înveți a venit un coleg nou, de rasă negroidă. La recreație, ai auzit cum câțiva colegi râdeau de el. Cum vei proceda?*

Variante de comportament:

- Le voi face colegilor observație: „Nu e bine să vă comportați așa”.
- Îi voi aduce la cunoștință dirigintei de clasă despre acest caz.
- Îl voi invita pe noul coleg să se joace cu mine și cu prietenii mei.
- Un alt comportament, diferit de cele propuse.

7. *Douăzeci și cinci de elevi din clasa a IV-a au participat la amenajarea parcului din localitate, ei câștigând, astfel, 10 bilete la circ. Diriginta le-a propus elevilor să le distribuie în așa mod încât nimeni să nu se supere. Cum crezi că ar fi bine să procedeze copiii?*

Variante de comportament:

- Să ofere biletele celor mai sărăcuțoși la învățătură.

- Să ridice mâna cei care cedează biletul altor colegi.
- Să se tragă la sorți.
- Un alt comportament, diferit de cele propuse.

8. *Întorcându-te de la școală, ai observat lângă gardul casei un cățeluș care scheuna jalnic. Cum poate fi rezolvată situația dată?*

Variante de comportament:

- Îi voi da o bucățică de pâine și voi merge mai departe.
- Voi aduce cățelușul acasă și o voi ruga pe mama să-l lase să trăiască la noi.
- Împreună cu prietenul meu cel mai bun, îi vom face culcuș și vom avea grijă de el.
- Le voi telefona colegilor și îi voi ruga să-l ia acasă.
- Un alt comportament, diferit de cele propuse.

9. *Pentru acasă, elevii au avut de memorat o poezie. La lecție, întrebată, Elena a ieșit în fața clasei și a început să o recite, dar, la un moment dat, a greșit. Evaluând-o, învățătoarea a ținut cont de greșeala făcută. La recreație, Elena a ieșit pe culoar cu lacrimi în ochi. Colegele au încercat s-o liniștească, fiecare în felul său. Ce opțiune alegi?*

Variante de comportament:

- „Trebuia să te liniștești și să reciti poezia de la început.”
- „În locul tău, îi spuneam învățătoarei că am învățat poezia și o rugam să-mi permită să o recit din nou.”
- „De ce plângi? Nu merită să te indispui din această cauză.”
- „Elena, trebuie să te liniștești, vei repeta poezia și data viitoare o vei recita fără greșeli!”

Aceste situații de conflict (dileme morale) permit urmărirea procesului de evoluție calitativă în autodezvoltarea morală și stimulează gândirea critică. Trăirile afective parcurse de elevi prin prelucrarea acestor situații pedagogice contribuie esențial la formarea unor trăsături moral-spirituale, iar sentimentele, atitudinile și comportamentul vor fi profund conștientizate.

Experiența dobândită de elevi în urma analizei situațiilor de problemă și a celor de conflict moral are repercusiuni benefice: creează condiții pentru manifestarea potențialului moral al fiecărui elev; stimulează procesul de autoreglare a propriului comportament; determină calea individului spre țință, adică spre autorealizarea personalității în condiții sociale.

Psihologul american L. Kohlberg ne orientează spre utilizarea sistematică în practica pedagogică a dilemelor morale, ca varietate a situațiilor problematice: „Dilemele morale au un efect indirect, uneori și o influență pedagogică latentă, ascunsă asupra celor educați” [8], elaborând și introducând în procesul instructiv un întreg sistem de dileme morale, care stimulează gândirea critică a elevilor

privind înțelegerea relațiilor cauză-efect ale acestora. Psihologul a înaintat anumite cerințe față de formularea situațiilor de conflict (dilemelor morale):

- să se refere la viața reală;
- să fie explicite;
- să conțină situații cu potențial moral.

Să analizăm o dilemă morală deosebit de interesantă pentru elevi: *În familie există o tradiție: fiecare sâmbătă și duminică încep cu antrenamente la fugă, în parcul de alături. Vineri te-ai reținut la ziua de naștere a colegului de clasă. A doua zi dimineată, nu doreai să te scoli. Cum vei proceda în această situație neobișnuită?*

Variante de comportament:

- Voi ruga părinții să lase antrenamentul pentru mai târziu.
- Voi opri deșteptătorul, ca să nu sune.
- Voi participa la antrenament.
- Un alt comportament, diferit de cele propuse.

În această situație pedagogică sunt expuse prioritățile/repererele unei familii unite prin interese comune: a respecta regimul zilei, indiferent de faptul dacă apar situații neașteptate; a practica sistematic sportul; a dezvolta rezistența și a învăța să depășești situații de viață complicate. Aceste orientări valoroase constituie repere de organizare a unei familii, a unui colectiv prietenos, deoarece, fapt demonstrat, un sistem orientat spre formarea potențialului moral și uman al celor educați determină înaintarea spre obiectivul dorit de autodezvoltare personală – autorealizarea perspectivei personale de viață.

Într-un proces educațional complex, este necesar să se creeze condiții optime pentru identificarea potențialului intelectual și moral al tinerilor, iar educația umanistă stabilește un scop – a-i învăța să gândească, să descopere, să creeze. Această poziție este orientată spre pregătirea fiecărui copil de a activa în condițiile unei societăți democratice.

Psihologii demonstrează că, în conformitate cu motivația socială, educabilii manifestă o nevoie crescândă în abilități de autoreglare a comportamentelor. Acest proces este influențat de atitudinea persoanei față de viața reală și de cerințele sale interne față de autoanaliza și autoevaluarea acțiunilor comportamentale [2, p. 94].

Activitatea analitico-evaluativă independentă este organizată atât în baza unor situații de viață reale, cât și simulate. Axându-se pe experiența proprie, individul determină caracteristicile esențiale ale situației reale, cu scopul de a alege rezolvarea adecvată – adoptarea celui mai adecvat comportament.

În concluzie: Prin intermediul metodei *situației pedagogice* se creează condițiile necesare pentru dezvoltarea autoreglării comportamentului, orientată spre autorealizarea în viață a subiectului. De-a lungul activității, am ajuns la concluzia că, în procesul educațional, trebuie să se acorde o atenție sporită formării/dezvoltării următoarelor calități:

simț patriotic, manifestat prin dragostea față de plaiul natal, față de lume, prin responsabilitate față de tot ceea ce se întâmplă în jur; gândire creativă; comportament grijuliu față de natură; toleranță față de alte culturi și tradiții, elevii înțelegând că factorii importanți în relațiile dintre exponenții diferitelor etnii într-un stat democratic sunt comunicarea și respectul reciproc; atitudine principială față de sine însuși, atitudine binevoitoare față de ceilalți membri ai comunității, luând în considerare interesele și nevoile acestora și fiind ghidați de principii *învață să trăiești printre oameni*; bunătate, compasiune față de cei bolnavi, oferindu-le în mod constant asistență și sprijin în situații dificile de viață. Or, aceste calități pozitive ale tinerei generații, îndeplinind funcția de ghiduri de viață, sunt indici ai educației morale și ai maturității civice, în ultimă instanță [7, p. 87]. Prin prisma acestor considerente, înscrise în sistemul democratizării vieții sociale, prin activități de modelare a personalității elevului, este important să se urmărească, în primul rând, formarea la fiecare individ a unei atitudini proactive față de cele mai variate aspecte ale vieții sociale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Allport G. W. Structura și dezvoltarea personalității. București: EDP, 1991. 579 p.
2. Bergin A. Principii ale modificării personalității și comportamentului. În: Davitz J. R., Ball S. (coord.) Psihologia procesului educațional. București: EDP, 1978.
3. Bernstein B. Studii de sociologia educației. București: EDP, 1978.
4. Dilemele lui L. Kohlberg. Teoria dezvoltării morale. Diagnosticarea conștiinței morale. Pe: psycabi.net/testy/694-dilemmy-l-kolberga-teoriya-nravstvennogo-razvitiya-diagnostika-moralnogo (Accesat la 10.02.2018).
5. Караковский В. А. Статья человеком: общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-воспитательного процесса. Москва: Новая школа, 1993. 80 с.
6. Новак Е. П., Рассказова Т. В. Я открываю мир: дидактический материал по развитию русской речи учащихся 5-7 классов гимназий с румынским языком обучения. Chișinău: ARC, 2017.
7. Новак Е. П. Ценностная ориентация как основа поведенческой деятельности индивида. Chișinău: s.n., 2015.
8. Шилова М. И. Изучение воспитанности школьников. Москва: Педагогика, 1982. 104 с.
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg (Accesat la 24.01.2018)